

WŁÓKNA POLIPROPYLENOWE JAKO MIKROZBROJENIE BETONU CEMENTOWEGO

1. WPROWADZENIE

W ostatnim stuleciu beton cementowy należał do najczęściej stosowanych materiałów budowlanych. O jego trwałości decyduje bardzo wiele czynników, takich jak odpowiednio zaprojektowany skład betonu, prawidłowość przebiegu procesu wykonania oraz pielęgnacji świeżej mieszanki betonowej.

Pomimo spełnienia wszystkich tych czynników w betonie cementowym możemy wyróżnić miejsca świadczące o nieciągłości jego struktury. Nieciągłość ta powodowana jest w dużym stopniu poprzez nieprzehydratyzowane ziarna cementu oraz mikrospeknięcia związane z występowaniem naprężeń wewnętrznych przekraczających chwilową wytrzymałość betonu. Analizując oddziaływanie obciążeń zewnętrznych i tworzących się w pierwszej fazie twardnienia betonu (do 6 godzin) mikrospeknięć zlokalizowanych najczęściej na powierzchni zewnętrznej wyrobu oraz na granicy kruszywo-zaczyn cementowy można z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, iż mają one bezpośredni wpływ na osłabienie materiału podczas jego eksploatacji, a w warunkach najbardziej niekorzystnych mogą spowodować jego zniszczenie.

Aby zaradzić tym oddziaływaniom na powierzchni betonu w jego początkowym wieku należy zastosować dodatek włókien polipropylenowych, które tworząc mechanizm przeciwdziałania rozwojowi mikrospeknięć tworzą poprzez równomierne rozproszenie (ponad 7 000 000 na m³) krótkich i cienkich włókien siatkę przestrzenną w świeżej mieszance betonowej zapobiegając mikrospeknięciom.

Skutkiem oddziaływania tych procesów na beton nie jesteśmy w stanie całkowicie zapobiec, jednak istnieją możliwości ukształtowania struktury betonu w taki sposób, aby stworzyć mieszankę, która nie będzie podlegać segregacji oraz uszkodzeniom powierzchniowym w postaci rys skurczowy.

Jednym ze sposobów zapobiegania powstawaniu mikrospeknięć powstających na powierzchni betonu cementowego jest stosowanie dodatku włókien polipropylenowych.

2. PRAWDOPODOBNY MECHANIZM WPLYWU WŁÓKIEN POLIPROPYLENOWYCH NA MIESZANKĘ BETONOWĄ

Obecność odpowiednio spreparowanego rozproszonego włókna polipropylenowego znacznie utrudnia proces zmian objętościowych zachodzących już w utwardzonym po kilku godzinach betonie zapobiegając rozwojowi istniejących spękań, bądź też tworzeniu się rys pochodzenia termicznego.

Dodatek włókien polipropylenowych oprócz swej tradycyjnej roli jako dodatku redukującego ilość tworzących się spękań plastycznych¹, mogą również pełnić rolę włókien zbrojących, a więc brać czynny udział w redukcji spękań wysychania, spękań tworzących się jako skutek karbonizacji, oraz brać udział w procesie pęknięcia betonu wpływając bezpośrednio na jego właściwości użytkowe. Efektywnie podwyższają zdolności do pochłaniania energii betonu poddawanemu granicznym naprężeniom tak wewnętrznym (skurcze) jak i zewnętrznym (obciążenie, wibracja, oddziaływanie środowiska). Przebieg procesu pęknięcia betonu w teście zginania różni się zasadniczo dla betonu kontrolnego oraz betonu z dodatkiem włókien polipropylenowych, na co wskazują badania wykonane w omawianej pracy.

Porównanie dwóch funkcji jakimi są, zależność naprężenie – odkształcenie dla betonu zawierającego dodatek włókien polipropylenowych oraz betonu wzorcowego wykazuje dwa różne charaktery pracy zginania belek betonowych.

ZALEŻNOŚĆ NAPRĘŻENIE - ODKSZTAŁCENIE

Rys. 1. Beton zwykły (kontrolny)

Rys. 2. Beton z włóknami polipropylenowymi

¹ dr inż. Marek Petri – Włókna polipropylenowe do betonu – kolejny postęp.

Pola przedstawione na rysunku 1 i 2 są miarą wielkości energii pochłanianej w procesie niszczenia próbek betonowych w procesie zginania.

Na rysunku pierwszym widzimy pracę niszczącą betonu kontrolnego, natomiast rysunek drugi przedstawia przebieg zginania belki betonowej z dodatkiem włókna polipropylenowego w ilości $0,9 \text{ kg/m}^3$. Z przedstawionych wyżej zależności wynika, że pole pod krzywą na rysunku drugim jest zdecydowanie większe niż na rys. 1. Wynika to z ograniczenia szczelin powstałych w wyniku odrywania się ziaren kruszywa od matrycy betonowej, a także szczelin wynikających z mikropęknięć w zaczynie i zaprawie cementowej.

Ocenę efektywności dodatku zbrojenia rozproszonego można dokonać przez porównanie pola powierzchni pod krzywymi za pomocą rachunku całkowego funkcji naprężenie – odkształcenie, która pokazuje jaką energię należy zużyć do zniszczenia próbki:

$$\iint_D dx dy = \int_0^b \int_0^a r dr d\varphi = \int_0^b \left[\int_0^a r dr \right] d\varphi = \int_0^b \left[\frac{1}{2} r^2 \right]_0^a d\varphi = \int_0^b \frac{a \cdot a}{2} d\varphi = \frac{a \cdot a}{2} \cdot b$$

gdzie:

$$D = \{ \delta = (0; b) ; \varepsilon = (0; a) \}$$

$$\delta = y \quad y = r \cdot \sin \varphi \quad dx dy = r \cdot dr d\varphi$$

$$\varepsilon = x \quad x = r \cdot \cos \varphi$$

2.2. Zniszczenie betonu i fibrobetonu zaczyna się od miejsc występowania mikroszczelin, które powstały jeszcze przed obciążeniem elementu. W przedstawionych poniżej rysunkach w dużym powiększeniu mamy zobrazowany sposób schematycznego działania włókien polipropylenowych przeciwko powstawaniu mikrospekkań oraz szybkiej propagacji rys w elemencie.

Rys. 3. Struktura betonu przed obciążeniem

Rys. 4. Struktura betonu po obciążeniu (propagacja rys)

W bardzo dużym powiększeniu uzyskano obraz mikrostruktury fibrobetonu, który przedstawia się następująco:

Rys. 5. Mikrostruktura fibrobetonu

Przyglądając się analizie mikrostruktury fibrobetonu możemy stosować zasady analizy jak dla mechaniki ciał kruchych, w których to każde zarysowanie jest podstawą teorii zniszczenia.

Autorem teorii dotyczącej zniszczenia ciał kruchych jest Griffith. Zakładał, że pęknięcia tworzą się spontanicznie a zerwanie ma miejsce wówczas, gdy jedna ze szczelin zaczyna się gwałtownie powiększać. Zachodzi to dzięki zamianie energii sprężystej otaczającej mikropęknięcie na energię powierzchniową pęknięcia. Energię potrzebną do spowodowania pęknięcia opisał wzorem:

$$U_p = 4 \cdot c \cdot \gamma \quad (1)$$

gdzie:

$2c$ – długość szczeliny,

γ - energia powierzchniowa.

W wyniku powiększania i powstawania nowych pęknięć obniża się ilość energii potencjalnej o wartość nazywaną energią wyzwoloną wyrażoną wzorem:

$$U_w = (\Pi \cdot c \cdot \delta^2)/E \quad (2)$$

gdzie:

δ – naprężenie zrywające próbkę o nieskończonej szerokości,

E – moduł sprężystości tworzywa,

$2c$ – długość szczeliny.

Z chwilą, gdy energia wyzwolona U_w stanie się większa od energii potrzebnej do wywołania pęknięcia U_p nastąpi natychmiastowe pęknięcie całego elementu ($U_w > U_p$).

2.3. Mechanizm oddziaływania superplastyfikatorów na mieszankę betonowa

W literaturze są dyskutowane trzy mechanizmy działania tych domieszek:

- działanie smarne; dzięki zmniejszeniu tarcia wewnętrznego mieszanka betonowa jest bardziej plastyczna,
- działanie dyspergujące; otaczanie cementu ładunkiem ujemnym, powodującymi ich wzajemne odpychanie się,
- działanie hydrofilowe; zmniejszenie napięcia powierzchniowego wody, co ułatwia zwilżanie ziaren cementu.

Chociaż dyskutowane mechanizmy w dużym stopniu odpowiadają powszechnie stawianym pytaniom o przyczyny nagłych i znaczących zmian konsystencji mieszanki betonowej nawet przy minimalnym dodatku superplastyfikatora, to z pewnością w dalszym ciągu nie znana jest istota zjawiska fizyko-mechanicznego. Wydaje się, iż nawet prawdopodobny mechanizm oddziaływania superplastyfikatora na mieszankę betonową wymaga powiązania ewentualnych procesów fizyko-mechanicznych w niej zachodzących z naturą chemiczną tego rodzaju preparatów.

Jak wiadomo, zdecydowana większość superplastyfikatorów to przede wszystkim preparaty chemiczne o charakterze powierzchniowo-aktywnych substancji, które w swoim składzie zawierają grupy funkcyjne typu:

- OH; -C-OH; -O-; -C-H; -C-OR; -NH₂; -SO₃Me;

gdzie:

-Me – metal jednowartościowy np. Na.

Najczęściej w literaturze przedmiotu i opisach patentowych dotyczących składu chemicznego superplastyfikatorów wymieniane są następujące grupy związków chemicznych:

Obecnie znane superplastyfikatory zaliczamy do jednej z czterech grup:

- sulfonowane żywice melaminowo-formaldechydowe,
- sulfonowane żywice naftalenowo- formaldechydowe,
- lignosulfoniany wapniowe lub sodowe (uzyskiwane z przeróbki odpadów celulozowych),
- kopolimery kwasu mrówkowego z kwasem naftalenowo-sulfonowym lub kwasem metylnaftalenowo-sulfonowym.

Nie można wykluczyć, że w różnych preparatach handlowych kwalifikowanych do superplastyfikatorów mamy do czynienia z kompozytami (mieszaninami) różnych typów związków chemicznych preparowanych w laboratoriach pod kątem jak najkorzystniejszych efektów technicznych i użytkowych.

W normalnych warunkach użytkowania, gdy superplastyfikator dodawany jest do wody zarobowej, jego spolaryzowany (biegunowy) charakter powoduje ustawienie jego molekuly w taki sposób, że grupy funkcyjne hydrofilne zanurzają się w wodzie, natomiast część hydrofobowa (najczęściej węglowodorowa) „wystaje” ponad fazę wodną. W sumie, w wyniku takiego usytuowania, napięcie powierzchniowe wody maleje i w wyniku przebiegu tego zjawiska duże asocjaty wody (krople) dzielą się na mniejsze elementy.

Włókna polipropylenowe należy stosować do:

- ✓ zapobiegania plastycznemu pękaniu skurczowemu,
- ✓ siatkowemu spękaniu powierzchni betonu,
- ✓ jako dodatek w mokrym torkretowaniu,
- ✓ dodatek w betonach narażonych na uderzenia,
- ✓ do betonów posadzkowych,
- ✓ do płyt konstrukcyjnych obiektów mostowych i drogowych,
- ✓ do betonowych nawierzchni drogowych przeznaczonych na ruch ciężki,
- ✓ placów postojowych, przeładunkowych oraz manewrowych.

W celu wykazania wpływu dodatku włókien polipropylenowych na właściwości świeżej i stwardniałej mieszanki betonowej przeprowadzono eksperyment w laboratorium zakładowym P.S. Celem wyżej wymienionego eksperymentu było porównanie betonu drogowego klasy B – 40 wykonanego dla celów budowy płyty najazdowo-manewrowej centrum handlowego Sel-gros w Szczecinie, w którym zastosowano dodatek mikrobrojenia rozproszonego oraz betonu wykonanego w laboratorium P.S. klasy B – 40 bez dodatku włókien polipropylenowych

W niniejszym artykule przedstawiono analizę właściwości fizyko-mechanicznych kompozytu B – 40 z zastosowaniem nowych rozwiązań materiałowych w postaci superplastyfikatora czwartej generacji oraz włókien polipropylenowych w celu uzyskania wymaganych parametrów betonu zgodnie z wymaganiami PN – 75/S-96015 (drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego).

W eksperymencie podjęto próbę analizy wpływu zastosowanych dodatków na określone właściwości kompozytu betonowego narażonego na ruch ciężki i obciążenia dynamiczne.

W obecnych czasach projektowane konstrukcje betonowe i żelbetowe stosowane przy budowie estakad i mostów oraz placu manewrowych są to skomplikowane kompozyty betonowe, których głównym składnikiem są odpowiednio dobrane dodatki chemiczne. Konstrukcje te narażone są podczas ich eksploatacji na działanie czynników agresywnych takich jak spalin samochodowe (CO₂) oraz chlorki powodujące uszkodzenia struktury powierzchniowej betonu. Proces ten polega na wymywaniu i rozpuszczaniu składników mieszanki betonowej powodowanych między innymi działaniem mrozów. Zjawisko to można zminimalizować poprzez obniżenie stosunku wodno-cementowego do wartości 0,4 oraz zastosowaniu niewielkiej ilości włókien polipropylenowych i superplastyfikatora. Tak zaprojektowana mieszanka betonowa zabezpieczy konstrukcję przed niszczeniem jej powierzchni oraz ingerencji czynników agresywnych w strukturę mieszanki.

DOBÓR MATERIAŁÓW I PROJEKTOWANIE MIESZANKI BETONOWEJ B - 40

Podstawą do sporządzenia projektu były wytyczne projektu technicznego, który zakładał wykonanie płyty manewrowo-najazdowej z betonu cementowego klasy B – 40 według PN-75/S-96015 „Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego”.

Po dokonaniu pełnej analizy materiałów użytych do projektowania oraz do wykonania mieszanki betonowej zaproponowano następujące materiały składowe:

- Kruszywo łamane diabazowe marki 50 frakcji 2-5 i 8-11 mm,
- Piasek naturalny z kopalni Bielinek frakcja 0-2 mm,
- Cement 42,5 HSR-NA (niskoalkaliczny, odporny na działanie siarczanów) Rejowiec,
- Superplastyfikator Isola Polimer BV 10,
- Włókna polipropylenowe (jako mikrobrojenie betonu).

Po przebadaniu stwierdzono, że wybrane materiały spełniają wymagania wyżej wymienionej normy oraz stwierdzono, że posiadają aprobaty techniczne IBDiM oraz zaświadczenia o jakości wydane przez uprawnione do tego instytucje.

W celu porównania wpływu włókien polipropylenowych na właściwości fizykochemiczne mieszanki betonowej zaprojektowano dwa składy betonu drogowego klasy B – 40 różniące się tylko dodatkiem włókien w ilości $0,9 \text{ kg/m}^3$ świeżej mieszanki betonowej.

Beton drogowy B-40 należy potraktować jako kompozyt betonowy projektowany w oparciu o dodatki chemiczne, których zadaniem jest poprawa właściwości fizyko-mechanicznych kompozytu oraz redukcja mikrospekkań plastycznych i zapobieganie segregacji mineralnych składników betonu.

Zastosowanie superplastyfikatora zapewniło zachowanie wymaganej konsystencji mieszanki betonowej przez długi czas, szczególnie wskazane to było podczas betonowania omawianej płyty drogowej, gdzie podczas całego betonowania utrzymywano konsystencję badaną metodą stożka opadowego wynosiła od 5,5 cm do 6,5 cm.

Wprowadzenie doświadczalnie ustalonej ilości superplastyfikatora spowodowało;

- silne upłynnienie mieszanki betonowej dzięki obniżeniu napięcia powierzchniowego wody,
- równomierne rozprowadzenie cząstek cementu dzięki ich równomiernemu nawilżaniu,
- ujednorodnienie mieszanki betonowej,
- poprawę wytrzymałości betonu.

Dodatek ten w ilości $0,9 \text{ kg/m}^3$ świeżej mieszanki betonowej zwiększa na tyle odporność na odkształcenia, że mikrospekkania nie powstają. Włókna polipropylenowe wprowadzone do świeżej mieszanki betonowej w niewielki sposób pogarszają konsystencję betonu w porównaniu z betonem bez wprowadzonych włókien. Jest to spowodowane tym, że miliony bardzo cienkich włókien polipropylenowych tworzą w świeżej mieszance betonowej trójwymiarową siatkę zapobiegając segregacji składników mieszanki betonowej w procesie transportu, układania i zagęszczania betonu w sposób mechanicznych wibracji. Spękania we wczesnej fazie dojrzewania betonu tworzą się, gdy naprężenia wewnętrzne będące wynikiem zmian objętościowych mieszanki betonowej (skurcz), przekroczą wartość jej wytrzymałości na rozciąganie (w danym momencie). Dodatek włókien polipropylenowych zwiększa odporność na odkształcenia świeżej mieszanki betonowej, eliminuje skurcz oraz niebezpieczne dla świeżego betonu mikrospekkania.

OCENA WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO-MECHANICZNYCH NA PODSTAWIE WYKONANYCH BADAŃ

Tab. 2

Właściwości fizyko-mechaniczne betonu B- 40 z dodatkiem włókien polipropylenowych								
Lp	Data wykonania próbek	Klasa betonu	Data wykonania badania	Jednostka	Nasiąkliwość	Wodoprzepuszczalność	Wytrzymałość na ściskanie	Wytrzymałość na ściskanie po mrozoodporności (150 cykli)
1	01.03.2000	B - 40	08.03.2000	[MPa]	-	-	45,55	-
2	01.03.2000	B - 40	08.03.2000	[MPa]	-	-	44,89	-
3	01.03.2000	B - 40	08.03.2000	[MPa]	-	-	47,87	-
4	01.03.2000	B - 40	29.03.2000	[MPa]	-	-	60,36	-
5	01.03.2000	B - 40	29.03.2000	[MPa]	-	-	61,08	-
6	01.03.2000	B - 40	29.03.2000	[MPa]	-	-	61,67	-
7	01.03.2000	B - 40	31.03.2000	[%]	2,81	-	-	-
8	01.03.2000	B - 40	31.03.2000	[%]	2,92	-	-	-
9	01.03.2000	B - 40	31.03.2000	[%]	3,07	-	-	-
10	01.03.2000	B - 40	14.04.2000		-	W-10	-	-
11	01.03.2000	B - 40	14.04.2000		-	W-10	-	-
12	01.03.2000	B - 40	14.04.2000		-	W-10	-	-
13	01.03.2000	B - 40	03.06.2000	[MPa]	-	-	-	56,59
14	01.03.2000	B - 40	03.06.2000	[MPa]	-	-	-	57,05
15	01.03.2000	B - 40	03.06.2000	[MPa]	-	-	-	56,22

Tab. 3

Właściwości fizyko-mechaniczne betonu B- 40 bez dodatku włókien polipropylenowych								
Lp	Data wykonania próbek	Klasa betonu	Data wykonania badania	Jednostka	Nasiąkliwość	Wodoprzepuszczalność	Wytrzymałość na ściskanie	Wytrzymałość na ściskanie po mrozoodporności (150 cykli)
1	01.03.2000	B - 40	08.03.2000	[MPa]	-	-	44,21	-
2	01.03.2000	B - 40	08.03.2000	[MPa]	-	-	46,33	-

3	01.03.2000	B - 40	08.03.2000	[MPa]	-	-	43,85	-
4	01.03.2000	B - 40	29.03.2000	[MPa]	-	-	59,98	-
5	01.03.2000	B - 40	29.03.2000	[MPa]	-	-	60,07	-
6	01.03.2000	B - 40	29.03.2000	[MPa]	-	-	59,91	-
7	01.03.2000	B - 40	31.03.2000	[%]	3,42	-	-	-
8	01.03.2000	B - 40	31.03.2000	[%]	3,47	-	-	-
9	01.03.2000	B - 40	31.03.2000	[%]	3,31	-	-	-
10	01.03.2000	B - 40	14.04.2000		-	W-10	-	-
11	01.03.2000	B - 40	14.04.2000		-	W-8	-	-
12	01.03.2000	B - 40	14.04.2000		-	W-10	-	-
13	01.03.2000	B - 40	03.06.2000	[MPa]	-	-	-	53,41
14	01.03.2000	B - 40	03.06.2000	[MPa]	-	-	-	54,26
15	01.03.2000	B - 40	03.06.2000	[MPa]	-	-	-	52,91

Po przeprowadzonych badaniach wyniki zestawiono w tabeli:

Tab. 4

Porównywana cecha badanego betonu	Beton kontrolny	Beton z dodatkiem włókien polipropylenowych	Różnica w [%]
Wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach	44,79	46,10	↑ 2,92
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach	59,98	61,04	↑ 1,77
Nasiąkliwość	3,40	2,93	↑ 13,82
Wodoprzepuszczalność	W - 10	W - 10	-
Wytrzymałość po 150 cyklach zamrażania	53,27	56,62	↑ 6,29
Utrata masy po 150 cyklach zamrażania	2,31	1,55	↑ 32,9
Spadek wytrzymałości na ściskanie po 150 cyklach	11,18 %	7,24 %	↑ 35,24
Konsystencja badana metodą stożka opadowego	6,5	5,5	↓ 15,4

Po wykonaniu badania wodoszczelności betonu wykonanego na aparacie K – 73 w oparciu o instrukcję Instytutu Techniki Budowlanej badane próbki zostały poddane dokładnej analizie i po rozłupaniu ich zmierzona została strefa przepuszczalności wody przez beton, którą widzimy na zdjęciu poniżej:

Powyższe rozważania wyjaśniają fakt, iż dodatek włókien polipropylenowych do mieszanki betonowej powoduje podwyższenie jakości betonu i powoduje, że jest to materiał o lepszych walorach eksploatacyjnych, niż beton klasyczny. Należy jednak pamiętać, że dodatek włókien nie zapobiegnie błędom wynikającym ze złego zaprojektowania konstrukcji lub niedbałego wykonawstwa. Włókna polipropylenowe zastosowane w mieszance betonowej zapobiegą osiadaniu plastycznemu, skurczowi plastycznemu oraz takim zjawiskom jak skurcz wysychania i korozji zbrojenia wywołana drobnym pęknięciem powierzchniowym.

WNIOSKI:

1. Beton z dodatkiem włókien polipropylenowych w porównaniu do betonu klasycznego znacznie zmniejsza ilość defektów mogących stanowić źródło tworzenia się efektu nieciągłości betonu.
2. Zbrojenie rozproszone zapobiega powstawaniu rys i szczelin w świeżej mieszance, a mimo to powstałe w ograniczonej ilości szczeliny, aby dalej się rozwijać muszą doprowadzić do zerwania lub całkowitego zniszczenia włókna.
3. Mieszanka betonowa z dodatkiem włókien polipropylenowych wykazuje wyższą wytrzymałość na ściskanie, wodoszczelność, nasiąkliwość oraz mrozoodporność w porównaniu z betonem wzorcowym i podwyższoną odporność na oddziaływanie agresywnego środowiska (woda morska, ścieki przemysłowe, kwaśne deszcze, produkty spalania spalin).
4. Wymienione powyżej procesy pochłaniają dodatkową ilość energii, co przy optymalnej ilości włókien polipropylenowych w betonie skutecznie utrudnia proces rozwoju mikrospękań, a co za tym idzie zapobiegają jego niszczeniu.
5. Reasumując można stwierdzić, że beton z dodatkiem omawianego zbrojenia rozproszonego jest materiałem o lepszych walorach eksploatacyjnych niż beton klasyczny.